

DIABETUL ZAHARAT, AFECTAREA ȚESUTURILOR ORALE ȘI RELAȚIA BIDIREȚIONALĂ CU PARODONTITĂ: SINTEZA NARATIVĂ

*Diabetes, oral tissue damage, and the bidirectional relationship with periodontitis:
narrative synthesis*

CZU: 616.379-008.64:616.314.17-008.1

DOI: 10.5281/zenodo.20179216

Cristian Adrian BALMUȘ

<https://orcid.org/0009-0001-8206-1370>

USMF „Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova

E-mail: cristi.balmus13@gmail.com

Elena STEPSCO

<https://orcid.org/0000-0001-8167-1997>

dr. în științe medicale, conf. univ., USMF „Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova

E-mail: elena.stepco@usmf.md

Alina FERDOHLEB

<https://orcid.org/0000-0003-1344-5466>

dr. în științe medicale, conf. univ., USMF „Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova

E-mail: alina.ferdohleb@usmf.md

Summary. Diabetes mellitus is a chronic metabolic disorder characterized by persistent hyperglycaemia, insulin deficiency or insulin resistance, oxidative stress, immune dysregulation and endothelial dysfunction. These interconnected pathways explain why diabetes affects oral tissues far beyond classical microvascular complications. At periodontal level, chronic hyperglycaemia enhances advanced glycation end products (AGEs), receptor for AGE (RAGE) signalling, NF- κ B activation, pro-inflammatory cytokine release, collagen remodelling defects, alveolar bone resorption and delayed healing. Salivary changes, dysbiosis, mucosal fragility and increased susceptibility to infections further aggravate the oral burden. The relationship is bidirectional: periodontitis acts as a chronic inflammatory focus capable of increasing systemic levels of IL-1 β , IL-6, TNF- α and C-reactive protein, thereby worsening insulin resistance and glycaemic control. This narrative synthesis reviewed key consensus reports, systematic reviews and mechanistic studies published mainly between 2010 and 2025. The evidence supports the concept that periodontal therapy is safe in people with diabetes and is associated with modest short-term reductions in HbA1c, while long-term benefit depends on supportive periodontal care and metabolic stability. Oral health should therefore be integrated into routine diabetes care, with bidirectional screening and closer medical-dental collaboration.

Key words: diabetes mellitus, periodontitis, oral tissues, AGE-RAGE, inflammation, oxidative stress

Introducere

Diabetul zaharat reprezintă una dintre cele mai importante probleme de sănătate publică ale prezentului. Analiza globală realizată de NCD Risk Factor Collaboration a estimat că, în anul 2022, 828 de milioane de adulți trăiau cu diabet, cu o creștere dramatică față de 1990¹. În această dinamică epidemiologică, impactul bolii asupra sănătății orale nu

¹ NCD RISK FACTOR COLLABORATION (NCD-RisC), Worldwide trends in diabetes prevalence and treatment from 1990 to 2022: a pooled analysis of 1108 population-representative studies

mai poate fi privit ca un aspect secundar, deoarece cavitatea orală reflectă fidel dezechilibrele inflamatorii, vasculare și metabolice sistemice. Parodontita este complicația orală cel mai riguros documentată la pacientul cu diabet și este frecvent descrisă drept „a șasea complicație” a bolii². Totuși, relația dintre cele două entități depășește schema clasică a unei complicații locale determinate de hiperglicemie³. În prezent, datele epidemiologice, biologice și intervenționale susțin existența unei relații bidirecționale⁴, în care diabetul favorizează inflamația și distrucția parodontală, iar infecția parodontală cronică amplifică rezistența la insulină și îngreunează controlul glicemic⁵. Scopul lucrării de față este de a realiza o sinteză narativă a fundamentelor fiziopatologice ale diabetului zaharat și a mecanismelor biologice implicate în afectarea țesuturilor orale, cu accent pe modul în care aceste mecanisme susțin relația bidirecțională diabet-parodontită și pe consecințele lor pentru practica stomatologică integrată.

Material și metode.

A fost realizată o sinteză narativă a literaturii de specialitate, prin consultarea bazelor de date PubMed și Scopus, precum și a consensurilor și ghidurilor elaborate de organizații profesionale relevante pentru domeniul parodontologiei și diabetologiei. Au fost prioritizate lucrările publicate în intervalul 2010–2025, incluzând consensuri internaționale, revizuiți sistematice, meta-analize, studii clinice și articole mecanistice cu relevanță directă pentru relația diabet-parodontită.

Rezultate și discuții

Fundamente fiziopatologice ale diabetului zaharat

Diabetul zaharat este un grup heterogen de tulburări metabolice, având ca element comun hiperglicemia persistentă. În diabetul zaharat de tip 1 predomină distrucția autoimună a celulelor β pancreatice, în timp ce în diabetul zaharat de tip 2 domină rezistența la insulină, la care se adaugă, progresiv, disfuncția secretorie β -celulară. Indiferent de mecanismul inițial, persistența hiperglicemiei generează un mediu proinflamator și prooxidativ care afectează profund homeostazia tisulară.

La nivel molecular, excesul de glucoză activează mai multe căi biologice convergente: glicarea neenzimatică a proteinelor și formarea produșilor finali de glicare avansată (AGE), activarea căii polioliilor, stimularea protein-kinazei C, suprasolicitarea căii hexozaminice și creșterea producției mitocondriale de specii reactive de oxigen⁶. Dintre aceste axe, sistemul AGE-RAGE are o importanță centrală, deoarece amplifică semnalizarea NF- κ B, expresia IL-1 β , IL-6 și TNF- α , stresul oxidativ și disfuncția endotelială. Rezultatul este apariția unei

with 141 million participants, in: *Lancet*, 2024, 404(10467), pp. 2077–2093.

² Taylor, G.W., Bidirectional interrelationships between diabetes and periodontal diseases, in: *Annals of Periodontology*, 2001, 6(1), pp. 99–112.

³ Lalla, E.; Papapanou, P.N., Diabetes mellitus and periodontitis: a tale of two common interrelated diseases, in: *Nature Reviews Endocrinology*, 2011, 7(12), pp. 738–748.

⁴ Taylor, J.J.; Preshaw, P. M.; Lalla, E., A review of the evidence for pathogenic mechanisms that may link periodontitis and diabetes, in: *Journal of Clinical Periodontology*, 2013, 40(Suppl. 14), pp. S113–S134.

⁵ Sanz, M.; Ceriello, A.; Buysschaert, M. et al., Scientific evidence on the links between periodontal diseases and diabetes: consensus report and guidelines of the joint workshop on periodontal diseases and diabetes by the International Diabetes Federation and the European Federation of Periodontology, in: *Journal of Clinical Periodontology*, 2018, 45(2), pp. 138–149.

⁶ Genco, R.J.; Borgnakke, W.S., Diabetes as a potential risk for periodontitis: association studies, in: *Periodontology 2000*, 2020, 83(1), pp. 40–45.

inflamații cronice de grad redus, însă biologic persistente, care creează un teren favorabil lezării țesuturilor periferice⁷.

În ultimii ani a fost propus și conceptul de „trained immunity” ca verigă integratoare între boala metabolică și inflamația cronică parodontală. Hiperglicemia și mediul inflamator pot reprograma epigenetic celulele imunității înăscute, crescând reactivitatea acestora la stimuli ulteriori și favorizând un răspuns inflamator disproporționat în parodontiu. Această perspectivă explică de ce severitatea afectării parodontale nu depinde doar de încărcătura bacteriană, ci și de calitatea răspunsului gazdei.

Mecanisme biologice implicate în afectarea țesuturilor orale

Țesuturile orale sunt deosebit de vulnerabile la efectele hiperglicemiei cronice, deoarece structurile conjunctive, microvasculatura, saliva și biofilmul oral răspund rapid la schimbările metabolice sistemice. Periodonțiul reprezintă „ținta” cea mai evidentă, dar modificările nu se limitează la gingie și osul alveolar. Mucosa orală, glandele salivare și procesele de vindecare postoperatorie sunt, de asemenea, influențate de diabet⁸.

La nivel parodontal, acumularea AGE produce rigidizarea colagenului și reduce turnover-ul normal al matricei extracelulare. Colagenul glicat devine mai puțin solubil, mai rezistent la degradarea fiziologică și, în același timp, mai predispus la organizare defectuoasă, ceea ce afectează integritatea ligamentului parodontal și capacitatea de reparare după agresiunea inflamatorie⁹.

În paralel, activarea receptorului RAGE de pe celulele endoteliale, monocite/macrofage și fibroblaste menține un flux crescut de mediatori proinflamatori și metaloproteinaze, accelerând pierderea atașamentului și distrucția osoasă alveolară¹⁰.

Modificările imune contribuie decisiv la afectarea orală. La pacientul cu diabet au fost descrise alterări ale chemotaxiei, aderenței și fagocitozei neutrofililor, concomitent cu hiperreactivitatea monocitelor/macrofagelor și producție crescută de citokine proinflamatorii¹¹. În practică, aceasta înseamnă un clearance bacterian mai puțin eficient, dar o inflamație tisulară mai intensă. Se adaugă un dezechilibru al axei RANKL/OPG, cu stimularea osteoclastogenezei și a resorbției osoase, precum și o afectare a funcției osteoblastelor și fibroblastelor, care limitează regenerarea parodontală¹².

Microangiopatia diabetică este o altă verigă relevantă. Îngroșarea membranei bazale, reducerea perfuziei tisulare și disfuncția endotelială scad aportul local de oxigen și nutrienți, ceea ce întârzie rezoluția inflamației și repararea tisulară¹³. În contextul stresului oxida-

⁷ Barutta, F.; Bellini, S.; Durazzo, M.; Gruden, G., Novel insight into the mechanisms of the bidirectional relationship between diabetes and periodontitis, in: *Biomedicines*, 2022, 10(1), art. 178.

⁸ Shinjo, T.; Nishimura, F., The bidirectional association between diabetes and periodontitis, from basic to clinical, in: *Japanese Dental Science Review*, 2024, 60, pp. 15–21.

⁹ Alqadi, S. F., Diabetes mellitus and its influence on oral health: review, in: *Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity*, 2024, 17, pp. 107–120.

¹⁰ Mauri-Obradors, E.; Estrugo-Devesa, A.; Jané-Salas, E.; Viñas, M.; López-López, J., Oral manifestations of diabetes mellitus. A systematic review, in: *Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal*, 2017, 22(5), p. e586–e594.

¹¹ Qin, H.; Li, G.; Xu, X. et al., The role of oral microbiome in periodontitis under diabetes mellitus, in: *Journal of Oral Microbiology*, 2022, 14(1), art. 2078031.

¹² Abiko, Y.; Selimovic, D., The mechanism of protracted wound healing on oral mucosa in diabetes. Review, in: *Bosnian Journal of Basic Medical Sciences*, 2010, 10(3), pp. 186–191.

¹³ Baeza, M.; Morales, A.; Cisterna, C. et al., Effect of periodontal treatment in patients with periodontitis and diabetes: systematic review and meta-analysis, in: *Journal of Applied Oral Science*,

tiv persistent, aceste modificări se traduc clinic prin sângerare gingivală recurentă, pungi parodontale mai profunde, vindecare lentă după tratament și predispoziție la complicații postoperatorii.

Diabetul influențează și compartimentul salivar și microbiologic. Modificările fluxului salivar, creșterea concentrației de glucoză în salivă și lichidul gingival, precum și disbioza biofilmului oral favorizează dezvoltarea unui ecosistem mai inflamogen și mai proteolitic¹⁴. Clinic, acestea se asociază cu xerostomie, halitoză, risc mai mare de candidoză și toleranță tisulară scăzută la agresiunile mecanice și infecțioase. De asemenea, întârzierea vindecării mucoasei orale a fost corelată cu reducerea migrării keratinocitelor și fibroblastelor, alterarea angiogenezei și persistența semnalizării inflamatorii¹⁵.

Principalele verigi patogenice care explică afectarea orală la pacientul cu diabet sunt sintetizate în Tabelul 1.

Tabelul 1. Principalele axe biologice implicate în afectarea orală la pacientul cu diabet zaharat

Axa patogenică	Procese dominante	Efecte tisulare orale	Expresie clinică
Hiperglicemie cronică și AGE-RAGE	glicare neenzimatică, NF-κB, IL-1β, IL-6, TNF-α, ROS	colagen modificat, fibroblaste hipofuncționale, inflamație persistentă	pierdere de atașament, progresie accelerată a parodontitei
Disfuncție imună	neutrofile cu chemotaxie/fagocitoză alterată; monocite/macrofage hiperreactive	clearance bacterian ineficient, hiperinflamație locală	susceptibilitate crescută la infecții și abcese
Microangiopatie și disfuncție endotelială	îngroșarea membranei bazale, hipoperfuzie, stres oxidativ	hipoxie tisulară și reparare întârziată	vindecare lentă, complicații postoperatorii
Dezechilibru al remodelării osoase	raport RANKL/OPG crescut, osteoclastogeneză, inhibarea osteoblastelor	resorbție osoasă alveolară accentuată	mobilitate dentară și pierdere dentară
Modificări salivare și disbioză	flux salivar redus, glucoză crescută în salivă, biofilm mai proteolitic	xerostomie, scăderea efectului tampon, inflamație mucoasă	halitoză, carii radiculare, candidoză
Întârzierea vindecării mucoasei	migrare redusă a keratinocitelor și fibroblastelor, angiogeneză deficitară	reepitelizare lentă și persistența inflamației	vindecare dificilă după extracții și chirurgie

2020, 28, art. e20190248.

¹⁴ D’aiuto, F.; Gkraniyas, N.; Bhowruth, D. et al., Systemic effects of periodontitis treatment in patients with type 2 diabetes, in: *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 2018, 103(9), pp. 3271–3280.

¹⁵ Engebretson, S. P.; Hyman, L. G.; Michalowicz, B. S. et al., The effect of nonsurgical periodontal therapy on hemoglobin A1c levels in persons with type 2 diabetes and chronic periodontitis: a randomized clinical trial, in: *JAMA*, 2013, 310(23), pp. 2523–2532.

Din punct de vedere clinic, asocierea acestor mecanisme explică de ce pacienții cu diabet, mai ales cei cu control glicemic precar, prezintă frecvent parodontită mai severă, pierdere dentară accelerată, vindecare postextractională mai lentă, disconfort oral persistent și susceptibilitate crescută la infecții oportuniste¹⁶. Așadar, afectarea orală din diabet nu este un fenomen izolat, ci expresia locală a unei disfuncții sistemice complexe.

Relația bidirecțională diabet-parodontită

Direcția diabet → parodontită este astăzi bine susținută. Datele observaționale arată că pacienții cu diabet, în special cei cu HbA1c crescută și durată mare a bolii, au o prevalență și o severitate mai mare a parodontitei decât persoanele fără diabet. Această asociere este mai robust documentată în diabetul zaharat de tip 2, deși relații similare au fost descrise și pentru diabetul de tip 1. Hiperglicemia nu creează doar un teren tisular vulnerabil, ci modulează și calitatea răspunsului gazdei față de biofilmul subgingival, ceea ce explică progresia mai rapidă a leziunilor parodontale.

Direcția inversă, parodontită → diabet, este la fel de relevantă biologic. Parodontita reprezintă o sursă cronică de inflamație și de încărcătură bacteriană sistemică; bacteriile parodontopatogene și produșii lor pot pătrunde tranzitoriu în circulație, iar citokinele derivate din focarul periodontal cresc inflamația sistemică, rezistența la insulină și disfuncția metabolică hepatică și adipocitară. Astfel, parodontita poate contribui atât la agravarea controlului glicemic la pacientul deja diagnosticat, cât și la creșterea riscului de disglucemie la persoanele susceptibile.

Un punct de interes actual îl constituie interacțiunea dintre disbioza orală și metabolismul gazdei. Datele recente sugerează că diabetul modifică profilul funcțional al microbiotei orale, iar această disbioză poate întreține inflamația parodontală și semnalizarea metabolică patologică. Deși relația microbiom-gază rămâne un domeniu în curs de clarificare, ea întărește ideea că bidirecționalitatea diabet-parodontită nu este doar epidemiologică, ci biologic plauzibilă la nivel celular și molecular.

Dovezile intervenționale au crescut relevanța clinică a acestei relații. Consensul EFP/IDF și meta-analizele recente arată că terapia parodontală este sigură la pacienții cu diabet și se asociază, pe termen scurt, cu reduceri modeste, dar clinic utile, ale HbA1c, de ordinul a aproximativ 0,27-0,48% la 3 luni. În plus, unele studii au demonstrat reducerea markerilor inflamatori sistemici după tratamentul parodontal, susținând mecanismul biologic al beneficiului metabolic.

Totuși, interpretarea datelor trebuie făcută nuanțat. Studiul multicentric randomizat publicat în JAMA a confirmat ameliorarea parametrilor parodontali după tratament nechirurgical, însă efectul asupra HbA1c a fost mai puțin evident decât cel sugerat de meta-analize¹⁷. Această aparentă contradicție nu infirmă relația bidirecțională, ci reflectă heterogenitatea loturilor, a statusului metabolic inițial, a tratamentelor antidiabetice concomitente și a duratei urmăririi. Beneficiul metabolic pare mai probabil atunci când inflamația parodontală este severă la bază și când rezultatele tratamentului sunt menținute prin terapie de suport.

¹⁶ Sanz, M.; Herrera, D.; Kerschull, M. et al., Treatment of stage I–III periodontitis: the EFP S3 level clinical practice guideline, in: *Journal of Clinical Periodontology*, 2020, 47(Suppl. 22), pp. S4–S60.

¹⁷ Herman, W. H.; Taylor, G. W.; Jacobson, J. J.; Burke, R.; Brown, M. B., Screening for prediabetes and type 2 diabetes in dental offices, in: *Journal of Public Health Dentistry*, 2015, 75(3), pp. 175–182.

Implicații pentru practica stomatologică

În practica stomatologică, pacientul cu diabet trebuie evaluat din perspectivă medicală și parodontală simultan. Anamneza trebuie să includă tipul diabetului, durata bolii, ultima valoare a HbA1c, tratamentul curent, antecedentele de hipoglicemie, comorbiditățile și eventualele complicații micro- și macrovasculare. Din punct de vedere oral, evaluarea staturii gingival și parodontal nu ar trebui să fie opțională, ci integrată în examinarea de rutină.

Planul terapeutic trebuie adaptat în funcție de controlul metabolic și de riscul inflamator local. În cazul pacienților cu diabet slab controlat, cu parodontită avansată sau cu vindecare întârziată după intervenții anterioare, sunt justificate ședințe mai scurte, control riguros al infecției, menținere parodontală mai frecventă și comunicare directă cu medicul curant. Abordarea etapizată și orientată pe controlul biofilmului, instrumentarea subgingivală și terapia de suport rămâne în acord cu ghidul EFP pentru tratamentul parodontitei stadiile I-III.

Cabinetul stomatologic poate contribui și la screeningul bidirecțional. Persoanele cu parodontită severă, cu pierdere dentară accelerată, abcese parodontale recurente sau vindecare neobișnuit de lentă pot reprezenta o populație utilă pentru identificarea riscului de disglucemie. Studii efectuate în mediul stomatologic au arătat că un screening oportun, bazat pe chestionare de risc și/sau teste point-of-care, poate identifica pacienți cu risc crescut care necesită evaluare medicală¹⁸. În sens invers, pacienții cunoscuți cu diabet ar trebui direcționați sistematic către supraveghere parodontală regulată.

În esență, integrarea sănătății orale în managementul diabetului nu înseamnă doar tratarea unei complicații, ci intervenția asupra unui focar inflamator cronic cu relevanță sistemică. Din această perspectivă, colaborarea interdisciplinară dintre medicul dentist, diabetolog și medicul de familie devine o condiție a îngrijirii moderne, nu doar o recomandare teoretică.

Tabelul 2. Repere practice pentru managementul stomatologic al pacientului cu diabet zaharat

Etapă	Recomandare practică
Anamneză inițială	tipul diabetului, tratamentul, HbA1c recentă, episoade de hipoglicemie, complicații asociate
Screening parodontal	evaluarea sistematică a sângerării gingivale, pungilor parodontale, mobilității și pierderii atașamentului
Planificarea tratamentului	controlul infecției, ședințe adaptate, atenție la vindecarea postoperatorie și la riscul de dezechilibru metabolic
Terapie de suport	reevaluări și menținere parodontală periodică pentru conservarea beneficiilor locale și metabolice
Colaborare interdisciplinară	trimitere către medicul curant pentru disglucemie suspectată și feedback medical la pacienții cu control precar

Perspectivă actuală și limite ale dovezilor

Deși relația bidirecțională diabet-parodontită este susținută de consensuri solide, literatura rămâne heterogenă în privința magnitudinii efectului metabolic obținut după terapia parodontală. Rezultatele diferă în funcție de severitatea inițială a parodontitei, nivelul HbA1c la momentul de bază, tipul terapiei antidiabetice, aderența la terapia de suport și intervalul

¹⁸ Yonel, Z.; Cerullo, E.; Kröger, A.T.; Gray, L.J., Use of dental practices for the identification of adults with undiagnosed type 2 diabetes mellitus or non-diabetic hyperglycaemia: a systematic review, in: *Diabetic Medicine*, 2020, 37(9), pp. 1443–1453.

de urmărire. Prin urmare, tratamentul parodontal nu trebuie prezentat ca o alternativă la controlul diabetologic, ci ca o componentă adjuvantă a managementului integrat, cu efecte locale certe și cu un potențial beneficiu sistemic care trebuie consolidat prin menținere pe termen lung.

O altă direcție actuală privește biomarkerii și fenotiparea biologică a pacienților. Markerii inflamatori sistemici, produșii de glicare avansată, semnalele oxidative și modificările microbiomului oral pot contribui, în viitor, la o stratificare mai fină a riscului și la personalizarea conduitei terapeutice. Totuși, aceste instrumente au, deocamdată, utilitate predominant de cercetare. În practica curentă, indicatorii cu cea mai mare valoare clinică rămân controlul glicemic, statusul parodontal documentat riguros și monitorizarea răspunsului la terapia de suport. Dezvoltarea unei abordări de precizie în acest domeniu necesită validarea unor markeri reproductibili și integrarea lor în protocoale clinice fezabile.

Trebuie subliniat și faptul că nu toate manifestările orale la pacientul cu diabet au aceeași forță probatorie în raport cu controlul metabolic. Asocierea cu parodontita este cea mai bine documentată, în timp ce relațiile cu xerostomia, candidoza, patologia periapicală, boala periimplantară sau întârzierea vindecării sunt biologic plauzibile și frecvent descrise, dar mai variabil cuantificate în studii. Această diferență nu diminuează relevanța clinică a manifestărilor respective; ea impune însă prudență atunci când sunt formulate inferențe cauzale și arată necesitatea unor cercetări prospective, standardizate, care să includă și populații cu diabet zaharat de tip 1, insuficient reprezentate în multe serii clinice.

Din perspectivă organizațională, mesajul major este că serviciul stomatologic nu trebuie plasat la periferia îngrijirii diabetului. Evaluarea parodontală periodică, educația pentru sănătate orală, identificarea riscului de disglucemie și comunicarea bidirecțională cu medicina primară sau diabetologia pot transforma cabinetul stomatologic într-un punct real de prevenție și intervenție precoce. În acest cadru, beneficiul nu constă doar în reducerea pierderii dentare, ci și în limitarea poverii inflamatorii sistemice și în creșterea calității vieții pacientului cu diabet.

În consecință, modelul de îngrijire recomandat este unul continuu, nu episodic. Pacientul cu diabet are nevoie de profilaxie profesională periodică, reevaluare parodontală structurată și mesaje educaționale repetate privind igiena orală, controlul factorilor de risc și prezentarea precoce la medic în cazul sângerării gingivale sau al mobilității dentare. Menținerea rezultatelor obținute după terapia inițială rămâne esențială, deoarece beneficiul biologic al reducerii inflamației parodontale poate fi pierdut în absența unei terapii de suport consecutive și a unei colaborări reale între stomatologie și diabetologie.

Concluzii. Diabetul zaharat induce un profil patogenic caracterizat prin hiperglicemie persistentă, activare AGE-RAGE, stres oxidativ, disfuncție imună și microangiopatie, iar aceste mecanisme explică afectarea complexă a țesuturilor orale. Periodonțiul este compartimentul oral cel mai sensibil la dezechilibrele metabolice, însă modificările se extind și asupra mucoasei orale, glandelor salivare, microbiotei și proceselor de vindecare tisulară. Relația dintre diabet și parodontită este bidirecțională: diabetul agravează inflamația și distrucția parodontală, iar parodontita întreține inflamația sistemică și poate contribui la deteriorarea controlului glicemic. Din punct de vedere clinic, argumentele disponibile susțin includerea evaluării parodontale, a educației pentru sănătate orală și a screeningului bidirecțional în managementul integrat al pacientului cu diabet.